

Peut-on faire confiance à des inconnu·es ?

Le prisme Wikipédia

Mickaël Schauli¹

¹ Vice-président de Wikimedia France & Coordinateur de la politique de Science ouverte à l'Université de Strasbourg

Courriel : mickael.schauli@wikimedia.fr

Résumé

En un peu plus de vingt ans, Wikipédia est devenue un point d'entrée majeur vers l'information en ligne, tout en reposant sur des contributeur·ices en grande partie anonymes. Cette synthèse interroge la possibilité de « faire confiance à des inconnu·es » en prenant Wikipédia comme cas d'étude. Dans un premier temps, elle mobilise des approches classiques de la confiance pour distinguer confiance interpersonnelle, confiance dans les experts et confiance dans des systèmes abstraits.

Elle montre ensuite que Wikipédia doit être comprise comme un système socio-technique structuré : un réseau d'éditeurs, de règles, de normes communautaires, de bots et d'infrastructures techniques, plutôt que comme une simple foule d'amateurs. À partir des études empiriques sur la fiabilité et les biais (notamment en matière de genre et de géographie), la synthèse soutient que Wikipédia peut être globalement fiable tout en restant systématiquement biaisée à l'encontre de certains groupes.

La thèse défendue est qu'il n'est ni nécessaire ni rationnel de faire confiance aux contributeur·ices pris individuellement, mais qu'il est possible (et parfois raisonnable) d'accorder une confiance conditionnelle à l'architecture socio-technique de Wikipédia, à condition de garder une vigilance critique et de l'inscrire dans des pratiques de vérification croisée.

Mots clés : confiance, Wikipédia, système socio-technique, fiabilité de l'information, biais

Introduction

En un peu plus de vingt ans, Wikipédia est devenue l'un des points d'entrée les plus fréquents vers l'information en ligne. Des études en sciences de l'information et en philosophie soulignent son « impact énorme sur la manière dont un grand nombre de personnes rassemblent des informations sur le monde » [1].

Cette centralité nourrit pourtant un malaise : comment peut-on faire confiance à un site où « n'importe qui » peut écrire ? La question est parfois formulée comme une opposition entre experts clairement identifiés comme tels, et foule anonyme d'amateurs contributeurs [2].

Les travaux en épistémologie de Wikipédia invitent pourtant à déplacer le problème. Fallis (2008) montre que, malgré les inquiétudes sur l'anonymat, la fiabilité globale de

Wikipédia est comparable à celle d'encyclopédies classiques et souvent supérieure aux sites web que les utilisateurs consulteront à défaut de Wikipédia [1].

Thèse : il n'est ni nécessaire ni sensé de faire confiance à des inconnus pris individuellement sur Wikipédia. En revanche, il est possible d'accorder une confiance conditionnelle et critique au système socio-technique Wikipédia, par le biais de ses règles, ses procédures, ses outils techniques, sa culture communautaire, comme un dispositif collectif de production de connaissances.

1. Une histoire de confiance

Confiance inter-personnelle

Pour Baier, la confiance implique une vulnérabilité acceptée au pouvoir d'autrui, associée à une attente de bonne volonté (ou une non-attente de mauvaise volonté) là où la mauvaise volonté reste une issue possible [3, p. 235].

La société moderne est caractérisée par une multiplication des systèmes et des options ; l'individu ne peut ni tout connaître ni tout contrôler. La confiance permet alors de sélectionner des attentes, de réduire la complexité du futur en pariant sur certains comportements d'autrui.

Cette perspective est particulièrement utile pour notre question : un système comme Wikipédia augmente la complexité informationnelle ; la confiance, si elle existe, ne consiste pas à croire aveuglément tout ce qui y est écrit, mais à parier que certains mécanismes (relecture, correction, normes de vérifiabilité) fonctionnent suffisamment bien pour que l'on puisse s'y appuyer dans de nombreuses situations.

Notre accès au savoir dépend massivement de tiers. John Hardwig parle à ce sujet de dépendance épistémique (*epistemic dependence*) : même des scientifiques hautement qualifiés fondent la plupart de leurs croyances non pas sur des preuves qu'ils ont examinées eux-mêmes, mais sur la confiance dans d'autres experts [4].

Dans cette perspective, faire confiance à un médecin, à un ingénieur ou à un statisticien, c'est reconnaître qu'on ne dispose ni du temps ni des compétences pour vérifier directement toutes les preuves. La confiance porte alors autant sur les institutions qui encadrent ces experts (formation, certification, responsabilité professionnelle) que sur les individus.

Considération systémique

Cette articulation entre confiance interpersonnelle et confiance institutionnelle prépare le terrain pour analyser Wikipédia : dans quelle mesure la plateforme joue-t-elle le rôle d'une « institution » qui encadre l'action d'éditeurs inconnus, au point qu'on puisse, dans certaines conditions, se fier à ses productions ?

Anthony Giddens propose le concept de « systèmes experts » (*expert systems*) pour décrire ces dispositifs : systèmes financiers, infrastructures techniques, médecine, etc. [5, p. 27]. La plupart des individus n'ont jamais rencontré les personnes qui conçoivent un avion ou réglementent une banque, mais ils montent dans l'avion et déposent leur argent à la banque.

C'est exactement ce qui se joue avec Wikipédia : l'utilisateur n'a pas à faire confiance à « l'inconnu-e » qui a ajouté une phrase à un article, mais au dispositif socio-technique qui rend certaines contributions plus

probables, d'autres plus visibles, qui corrige, surveille, archive et discute les modifications.

2. Wikipédia comme système socio-technique

Dans une revue systématique consacrée à la « fairness » dans les systèmes socio-techniques (STS), Damadi et Davoust définissent les STS « du type computationnel » comme des réseaux de personnes interagissant sur une infrastructure numérique de grande échelle, incluant divers composants automatisés ou semi-automatisés [6].

Dans le cas de Wikipédia, les auteurs la décrivent comme un STS « emblématique », caractérisé par des processus d'interaction complexes, gouvernés par de nombreuses règles et normes, et par la présence de « milliers de bots responsables d'environ 20 % des éditions ».

Niederer et van Dijck proposent, de leur côté, une analyse de Wikipédia comme système socio-technique où la production de connaissance résulte d'une « collaboration complexe entre les utilisateurs humains et les agents de contenu automatisés » [7].

Selon eux, il est trompeur de considérer Wikipédia uniquement comme « sagesse des foules » : son fonctionnement repose autant sur des outils techniques, des protocoles et une gestion automatisée des contenus que sur la participation humaine.

Ces définitions invitent à déplacer la question de la confiance : il ne s'agit pas seulement de savoir si les individus, en l'occurrence inconnus, sont fiables, mais de comprendre comment un ensemble de règles, d'outils techniques et de pratiques communautaires (le système socio-technique) rend globalement fiable (ou non) le résultat de leurs interactions.

La communauté wikipédienne repose sur quelques normes fondatrices : neutralité de point de vue (NPOV), vérifiabilité, absence de travaux inédits, et surtout « bonne foi » comme idéal de coopération.

Un ensemble d'études empiriques décrit la montée d'une véritable bureaucratie en ligne. Butler, Joyce et Pike parlent d'un « système bureaucratique » auto-organisé, dans lequel la multiplication des règles, procédures et comités structure l'activité des contributeurs [8, p. 1101].

Geiger et d'autres ont documenté le rôle des bots dans le maintien de l'encyclopédie : ces logiciels automatisés ou semi-automatisés révoquent du vandalisme, standardisent les formats, ajoutent des liens interlangues, surveillent l'apparition de biographies problématiques, etc. [9]. Par ailleurs, ces robots occupent une place centrale dans la régulation quotidienne du contenu et, par conséquent, toute

analyse de la qualité ou de la neutralité de Wikipédia doit prendre en compte cette dimension automatisée [7] :

“*Wikipedia’s nature and quality should be evaluated in terms of collaborative qualities, not only of its human users, but specifically of its human and non-human actors.*”

Des travaux comme ceux de Halfaker et al. montrent que l’introduction de filtres automatisés et de pratiques de contrôle plus strictes a amélioré la défense contre le vandalisme, mais au prix d’une baisse de la rétention des nouveaux contributeurs, modifiant ainsi l’équilibre socio-technique du projet [10, p. 683].

L’ensemble de ces éléments conduit à voir Wikipédia non comme une somme de contributions individuelles ou comme une somme d’individus, mais comme un système socio-technique très structuré, où les contributions d’inconnus sont encadrées, filtrées, discutées et, dans une certaine mesure, normalisées.

L’anonymat et la liberté d’édition semblent a priori incompatibles avec la confiance fondée sur l’expertise. Dans un modèle où l’expert (au sens académique) ne jouit pas d’une reconnaissance supérieure aux autres contributeurs, une forme d’expertise wikipédienne semble émerger, régie par des règles internes (habileté à sourcer, à argumenter, à respecter les conventions, etc.) [2].

Appliquée à notre question, cette perspective suggère que l’utilisateur n’a pas besoin de « faire confiance » à des inconnu-es en particulier : il lui suffit d’évaluer si le dispositif collectif qui agrège leurs contributions est suffisamment bien conçu pour que, dans un grand nombre de cas, les articles produits soient fiables.

3. Est-ce que ça marche ?

Sur la fiabilité

Plusieurs études empiriques ont comparé la qualité des articles Wikipédia à celle de ressources plus traditionnelles. L’une des plus connues est l’enquête publiée par *Nature* en 2005, où Giles compare un échantillon d’articles scientifiques de Wikipédia et d’*Encyclopaedia Britannica* : les deux encyclopédies contiennent un nombre comparable d’erreurs factuelles, ce qui conduit l’auteur à conclure que, pour ces domaines, la fiabilité de Wikipédia n’est pas fondamentalement inférieure à celle de *Britannica* [11].

Dans le domaine de l’information sur les médicaments par exemple, Clauson et al. (2008) évaluent la portée, la complétude et l’exactitude des informations sur les médicaments sur Wikipédia par rapport à une base de

données professionnelle. Ils concluent que Wikipédia a un périmètre plus restreint, est moins complète et présente davantage d’erreurs par omission, si bien qu’elle ne devrait être utilisée que comme source complémentaire et non principale [12]. Une étude ultérieure de Kräenbring et al. (2014) sur des articles pharmaceutiques sur les Wikipédia anglophone et allemande montre toutefois que, lorsque les sujets sont couverts, l’exactitude factuelle est élevée, bien que la complétude reste plus basse [13].

Sur la base de plusieurs études de ce type, Fallis soutient qu’en dépit de certaines limites, les conséquences épistémiques de l’usage de Wikipédia sont « probablement plutôt bonnes » : sa fiabilité globale est au moins comparable à celle des encyclopédies traditionnelles, et souvent bien meilleure que celle des autres sources web libres d’accès, tout en bénéficiant de vertus épistémiques supplémentaires comme la rapidité de mise à jour, l’étendue de la couverture et la fécondité [1].

Encyclopédie biaisée

La fiabilité globale n’épuise pas la question de la confiance : il faut aussi s’intéresser aux biais systémiques.

En premier lieu, on note une sous-représentation des femmes parmi les biographies : en juillet 2019, seules 17,9 % des biographies de Wikipédia concernent des femmes. Et, bien que ce fossé de genre est constaté, il reste une incertitude quant au caractère propre à Wikipédia. Selon Wagner et al., la comparaison avec des bases de données extérieures montrent que des hommes et des femmes considérés comme notables ont des chances similaires de faire l’objet d’une biographie sur Wikipédia [14]. Adams et al. démontrent le contraire : les hommes *notables* ont deux fois plus de chances que les femmes d’avoir une notice sur Wikipédia [15].

En plus de la quantité de biographies, il existe un biais structurel. La quantité de liens internes qui pointent d’une biographie de femme vers une biographie d’homme est plus grande que la quantité de liens pointant d’une biographie d’homme vers une biographie de femme [6, p. 3].

Sur le plan géographique, Damadi et Davoust rappellent que 45 % des contributeurs viennent de cinq pays : Italie, France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis. Environ 62 % des biographies concernent des personnes de ces cinq mêmes pays [16].

Ces résultats soulignent un point important pour la confiance que l’on accorde à Wikipédia : un système peut être globalement fiable et néanmoins systématiquement biaisé à l’encontre de certains groupes.

Que faire ?

Les analyses de Magnus sur l'évaluation des affirmations en ligne sont particulièrement utiles ici. Il distingue plusieurs critères par lesquels nous évaluons habituellement les contenus web : autorité de la source, plausibilité du style, plausibilité du contenu, calibration (contrôle ponctuel de certaines affirmations) et échantillonnage (comparaison avec d'autres sources) [17, p. 79].

Appliqués à Wikipédia :

- L'autorité ne peut pas reposer sur les noms des auteur-es, souvent inconnu-es ou sous pseudonymes ; elle se déplace donc vers les sources citées, la réputation de l'édition linguistique concernée ou la qualité perçue des procédures (présence de bandeaux, historique de discussion).
- La plausibilité du style et du contenu permet de détecter des vandalismes évidents (incohérences grossières, style haineux ou humoristique).
- La calibration consiste à vérifier quelques points qu'on connaît déjà ou qu'on peut facilement contrôler ; si l'article est correct sur ces points, cela fournit une raison de lui faire confiance sur le reste.
- L'échantillonnage incite à comparer l'article avec d'autres ressources : encyclopédies spécialisées, articles scientifiques, ouvrages de référence.

Le succès de Wikipédia tient à une combinaison de mécanismes socio-techniques de correction et d'une culture collaborative qui, malgré ses limites, permet souvent de converger vers des contenus raisonnablement fiables.

À la lumière de la théorie de Luhmann, on peut dire que faire confiance à Wikipédia, ce n'est pas supposer que tous ses contenus sont vrais, mais accepter un certain niveau de risque en misant sur le fait que, pour un large ensemble de sujets et dans de nombreuses situations, le système de règles, de robots et de relectures produit une information suffisamment correcte pour l'usage envisagé [18].

4. Conclusion

La question « Peut-on faire confiance à des inconnu-es ? » reçoit, à la lumière de ces analyses, une réponse nuancée.

Au niveau interpersonnel, la confiance, telle que l'analysent Baier ou Hardwig, implique une vulnérabilité vis-à-vis d'autrui et une attente de bonne volonté ou de compétence identifiable. Rien dans l'architecture de Wikipédia n'exige que l'utilisateur se place dans ce type de relation avec chaque contributeur anonyme. Ce serait même impraticable.

Au niveau systémique, des auteurs comme Luhmann et Giddens montrent que la modernité repose largement sur la

confiance dans des systèmes abstraits : institutions, infrastructures, dispositifs socio-techniques. La question pertinente devient alors : quels systèmes sont suffisamment bien conçus, régulés et contrôlés pour mériter une confiance prudente ?

Wikipédia, en tant que système socio-technique, remplit plusieurs conditions d'une telle confiance : des normes explicites (neutralité, vérifiabilité, absence de travaux inédits) ; une infrastructure technique (historique des versions, pages de discussion, bots de surveillance) qui permet la correction continue et la traçabilité des modifications ; une performance empirique globalement honorable en termes de fiabilité, parfois comparable à celle d'encyclopédies traditionnelles.

En conclusion, il serait trompeur de dire que l'on peut « faire confiance à des inconnu-es » sur Wikipédia, si l'on entend par là une confiance interpersonnelle forte. En revanche, il est raisonnable, dans de nombreux contextes, de faire confiance à Wikipédia en tant que système socio-technique – c'est-à-dire à la combinaison de ses règles, de sa communauté, de ses infrastructures techniques et de ses mécanismes de correction.

Références

- [1] D. Fallis, « Toward an Epistemology of Wikipedia », 5 septembre 2008, *Social Science Research Network*, Rochester, NY: 1263781. Consulté le: 15 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://papers.ssrn.com/abstract=1263781>
- [2] P. Willaime, « Une analyse épistémologique de l'expertise dans Wikipédia », in *Wikipédia, objet scientifique non identifié*, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2015. doi: 10.4000/books.pupo.4079.
- [3] A. Baier, « Trust and Antitrust », *Ethics*, vol. 96, n° 2, p. 231-260, janv. 1986, doi: 10.1086/292745.
- [4] J. Hardwig, « Epistemic Dependence », *J. Philos.*, vol. 82, n° 7, p. 335, juill. 1985, doi: 10.2307/2026523.
- [5] A. Giddens, *The consequences of modernity*, 6th pr. Stanford, Calif: Stanford Univ. Press, 1997.
- [6] M. S. Damadi et A. Davoust, « Fairness in Socio-technical Systems: a Case Study of Wikipedia », 15 février 2023, *arXiv*: arXiv:2302.07787. doi: 10.48550/arXiv.2302.07787.
- [7] S. Niederer et J. Van Dijck, « Wisdom of the crowd or technicity of content? Wikipedia as a sociotechnical system », *New Media Soc.*, vol. 12, n° 8, p. 1368-1387, déc. 2010, doi: 10.1177/1461444810365297.
- [8] B. Butler, E. Joyce, et J. Pike, « Don't look now, but we've created a bureaucracy: the nature and roles of policies and rules in wikipedia », in *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Florence Italy: ACM, avr. 2008, p. 1101-1110. doi: 10.1145/1357054.1357227.
- [9] R. S. Geiger, « THE LIVES OF BOTS », in *Critical Point of View. A Wikipedia Reader*, Institute of Network Cultures, 2011. Consulté le: 16 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur: <https://mediarep.org/handle/doc/20462>
- [10] A. Halfaker, R. S. Geiger, J. T. Morgan, et J. Riedl, « The Rise and Decline of an Open Collaboration System: How Wikipedia's Reaction to Popularity Is Causing Its Decline », *Am. Behav. Sci.*, vol. 57, n° 5, p. 664-688, mai 2013, doi: 10.1177/0002764212469365.
- [11] J. Giles, « Internet encyclopaedias go head to head », *Nature*, vol. 438, n° 7070, p. 900-901, déc. 2005, doi: 10.1038/438900a.
- [12] K. A. Clauson, H. H. Polen, M. N. K. Boulos, et J. H. Dzenowagis, « Scope, Completeness, and Accuracy of Drug Information in Wikipedia », *Ann. Pharmacother.*, vol. 42, n° 12, p. 1814-1821, déc. 2008, doi: 10.1345/aph.1L474.
- [13] J. Kräenbring *et al.*, « Accuracy and Completeness of Drug Information in Wikipedia: A Comparison with Standard Textbooks of Pharmacology », *PLoS ONE*, vol. 9, n° 9, p. e106930, sept. 2014, doi: 10.1371/journal.pone.0106930.
- [14] C. Wagner, D. Garcia, M. Jadidi, et M. Strohmaier, « It's a Man's Wikipedia? Assessing Gender Inequality in an Online Encyclopedia », *Proc. Int. AAAI Conf. Web Soc. Media*, vol. 9, n° 1, p. 454-463, août 2021, doi: 10.1609/icwsm.v9i1.14628.
- [15] J. Adams, H. Brückner, et C. Naslund, « Who Counts as a Notable Sociologist on Wikipedia? Gender, Race, and the "Professor Test" », *Socius Sociol. Res. Dyn. World*, vol. 5, p. 2378023118823946, janv. 2019, doi: 10.1177/2378023118823946.
- [16] P. Beytía, « The Positioning Matters: Estimating Geographical Bias in the Multilingual Record of Biographies on Wikipedia », in *Companion Proceedings of the Web Conference 2020*, Taipei Taiwan: ACM, avr. 2020, p. 806-810. doi: 10.1145/3366424.3383569.
- [17] P. D. Magnus, « On Trusting Wikipedia », *Episteme*, vol. 6, n° 1, p. 74-90, févr. 2009, doi: 10.3366/E1742360008000555.
- [18] N. Luhmann et G. Poggi, *Trust and power: two works*, Faks. d. Ausg., Chichester [u.a.], Wiley, 1979. Ann Arbor, Mich: UMI Books on Demand, 2005.